

ЁШЛАРИМИЗНИ ВАТАНПАРВАР РУХИДА ТАРБИЯЛАШ

Худойбергенова Патма Ташполатовна

Тошкент давлат стоматология институти

Ижтимоий фанлар биоэтика курси билан кафедраси ,ф.ф.н.доценти

***Долзарблиги:** Ватан остонадан бошланади, деб бежиз айтилмайди. Бироқ киши улгайгани сайин унинг Ватан ҳақидаги тасавури ҳам кенгаяди. Аввал уй, сўнгра маҳалла, қишлоқ ёки шаҳар ҳамда бутун мамлакат Ватан экани аста-секин англаб олинади. Ватанга боғлиқлик, уни қадрлаш тарихий ривожланиш жараёнида пайдо бўлиб, муҳит ва давр таъсирида шаклланган ижтимоий-руҳий туйғудир.*

***Адабиётлар тахлили ва методи:** Мустақилик даврида чоп этилган И.А.Каримов асарлари, давлат томонидан қабул килинган хужжатлар, мутафаккир олимларнинг асарлари тахлил килинди.*

Натижа ва муҳокама: Миллатлар ва элатлар ўртасидаги иқтисодий, ижтимоий ва маданий алоқаларнинг ўсиши, авваллари фақат бир элат ёки миллат учун Ватан бўлган ўлкани шу ўлкада яшаб турган барча халқлар учун Ватанга айлантиради. Ҳозирда юртимизда яшаётган юздан зиёд миллат ва элат вакилларининг Ўзбекистонни ўз Ватани деб билиши ҳам ана шундай жараёнлар натижасидир. Шу боисдан Ватан бу — бир замин, ўлкада яшаётган кишиларни миллати ёки динидан қатъи назар, бирлаштирувчи ижтимоий тушунчадир.

Халқ маданияти, анъаналари, урф-одатлари, миллий онг ҳам она юрт тушунчаси билан мустаҳкам боғлиқ бўлиб, улар Ватандан ташқарида ривожланмайди. “Ватан” тушунчаси мустақиллик шароитида алоҳида аҳамият касб этди. Маълумки, истибдод йилларида ҳукмрон мафкура кишиларимизнинг онгидаги “Ватан” тушунчасини бузиб, унинг ўрнига мавҳум ва умумий тушунчани зўрлик билан сингдирмоқчи бўлди. «Ўзбекистон — Ватаним маним» дейиш у даврда миллатчилик, миллий чекланганлик деб баҳоланди.

Ҳолбуки, Ватан аниқ тушунча. У кўп ҳолларда муайян ҳудуд, мамлакат ёки давлатга ўз номини берган ва шу ерда яшайдиган миллат ёки халқ номи билан аталади. Масалан, Ўзбекистон, Арабистон, Россия ва ҳоказо.

Миллий истиклол ғояси барча юртдошларимиз қалбида Ўзбекистонни севиш, унинг фаровонлиги йўлида фаол меҳнат қилиш фазилатларини камол топтиришга хизмат қилади, «Ўзбекистон ягона Ватан» туйғусини шакллантиради.

Ватанпарварлик — Ватанга нисбатан садоқат, унга хизмат қилиш, юрт тинчлигини асраш, Ватан равнақи учун фаол бўлишга ундайдиган ижтимоий, маънавий-ахлоқий фазилат. Унинг мазмуни Ватанга меҳр-муҳаббатли ва содиқ бўлишдан, юртнинг ўтмиши ва ҳозирги учун фахрланишдан, мамлакат манфаатларини ҳимоя қилишга интилишдан иборат. Ватанпарварлик ота-боболардан мерос қолган заминни севиш, халқ урф-одатларини, кадриятларини асраш ва ривожлантириш, ўз она Ватанини душманлардан, ёт ва бегона ғоялардан ҳимоя қилиш, унинг озодлиги ва мустақиллиги учун жонини ҳам аямасликни назарда тутати.

Тарихимизда Ватанни ҳимояда уз жонидан воз кечган буюк шахсларни биламиз. А.Темур, Жалолоддин Мангуберди, Нажмиддин Кубро, Темур Малик, Курбонжон додгоҳ ва бошқа шахслар. Улар Ватан олдида ва халқи олдида буюк бурчларни бажарган.

Лекин битта давлатдан битта хоин чикса бутун халқини тақдири душмани оёғи остига ташлаган.

Хулоса: Ватанпарварлик аниқ бир ҳаётий муҳитда, ижтимоий заминда ва мавжуд маънавий-ахлоқий кадриятлар асосида шаклланади. Унинг тўла ва тўғри шаклланиши, юксак намуналарини кўрсатиши учун ҳам халқ ва Ватан мустақил бўлиши лозим. Ана шу сабабдан мустақилликни эъзозлашимиз, қадрига етишимиз, уни қадам-бақадам мустаҳкамлаб боришимиз зарур. Шу йўлдаги олижаноб фазилат ва эзгу интилишлар бугунги кунда ҳақиқий ватанпарварлик намунаси.

АДАБИЁТЛАР

1. Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси Мустақиллигининг йигирма олти йиллигига бағишланган тантанали маросимидаги нутқи // Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги №9. 2017 й.
2. П.Т Худайбергенова ОБРАЗ МАВЛОНО ДЖАЛОЛИДДИНА РУМИ В КОНТЕКСТЕ ГУМАНИСТИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ ВОСТОКА И МУСУЛЬМАНСКОЙ БИОЭТИКИ. // Гуманитарный трактат .РОССИЯ,2018- Б.28-30.с.<http://gumtraktat.ru/>
3. УМИРЗАКОВА НАРГИЗА АКМАЛОВНА¹, ХУДОЙБЕРГЕНОВА ПАТМА ТАШПУЛАТОВНА¹, КУРБАНОВА ЕНЕЖАН. БИОЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ // Гуманитарный трактат .РОССИЯ,2018- №97.Б.13-14.с.<http://gumtraktat.ru/>
4. Сатторова Д. Ғ.Янги Ўзбекистон ривожланишида ижтимоий идеал ва миллий ўзлиқни англаш//Сурхондарё илм ва тафаккур-Тошкент,2021.-№4-Б. 86-90.
5. Сатторова Д.Ғ.Маънавий маданиятда миллий идеалнинг ўрни // Фалсафа ва ҳуқуқ-Тошкент,2021-№1-Б.24-26.
6. Сатторова Д. Ғ.Янги Ўзбекистонда миллий қадриятларимиз миллий идеаллар тимсолида //Сурхондарё илм ва тафаккур-Тошкент,2021.-№2-86-90.
7. Сатторова Д. Ғ. Ҳаракат стратегиясидан-тараққиёт стратегияси сари асосий ғояси асосида олий тиббий таълимни такомиллаштириш //Медицина ва инновация.- Тошкент,2022.-Б.205-208.
8. УМАРОВА ДИЛОРАМ АРИФОВНА¹,ХУДАЙБЕРГЕНОВА ПАТМА ТАШПУЛАТОВНА¹РОЛЬ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ ГУМАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНЫ// ГУМАНИТАРНЫЙ ТРАКТАТ –Россия ., - 2020. Стр 25-28
9. Худойбергенова П.Т., Хабилов Б.Н. ,Качества необходимые для врачей для развития доверительного отношения пациента к врачу .// Новости образования: исследование в XX веке. -Россия №5., 2022г. Стр 668-669
10. Худойбергенова , П. (2023). ЎЗБЕКОНА ТУРМУШ ТАРЗИДА БЎШ ВАҚТДАН ФОЙДАЛАНИШ ХУСУСИЯТЛАРИ. Инновационные исследования в современном мире: теория и практика, 2(11), 51–55.